

ISSN 2729-8043

INTERNATIONAL JOURNAL OF
ORIGINAL MEDICINE

Original Medicine is an open-access publication, providing authors with continuous publication of original research across a broad spectrum of medical, scientific disciplines and sub-specialties. The Original Medicine review process emphasizes submissions' scientific, technical and ethical validity. Novelty or potential for impact is not considered during the manuscript's evaluation or adjudication.

Editorial Team

Surendar Veeramani Internal Medicine

Dr. Yunusov Abdushukur Abdulakhatovich Tashkent Pediatric Medical Institute

Parpiabayeva Dinora Ayupovna Tashkent Medical Academy

Zastrozhin M.S.

MD (03/14/06 - Pharmacology, clinical pharmacology; 01/14/27 - Narcology)

Moscow Scientific and Practical Center for Narcology Leading Researcher

Zubova E. Yu.

MD (14.01.16 - Phthisiology; 14.01.06 - Psychiatry)

National Medical Research Center for Psychiatry and Narcology. V.M. Bekhtereva, head of the educational department

McKee M.

Professor CBE MD DSc FMedSci (UK), London School of Hygiene & Tropical Medicine

Mikhailov S.

MBChB; MPH; MSc (UK) Manchester Health Science Centre, Clinical Trials

Dr. Kuryazova Saodat Matkarimovna Tashkent Medical Academy

Dr. Ergasheva Nigora Nasriddinovna Tashkent Pediatric Medical Institute

Dr. Esamuratov Aybek Ibragimovich Urganch branch of the Tashkent Medical Academy

Dr. Bakhrudinov Shakhobidin Tashkent Medical Academy

Dr. Akhrarova Feruza Makhmudjanovna Tashkent Pediatric Medical Institute

Dr. Akhrarova Nigora Abdugaparovna Tashkent Pediatric Medical Institute

Dr. Alimukhamedova Mavjuda Tashkent Medical Academy

Dr. Dadayev Shirin, DSci, professor, Tashkent Pediatric Medical Institute

Dr. Ashurmetov Axmadjan, Ph.D., Docent Tashkent Pediatric Medical Institute

Dr. Kadomtseva Larisa Viktorovna Tashkent Pediatric Medical Institute

Dr. Rashidov Zafar Raxmatullayevich, DSci Docent Tashkent Pediatric Medical Institute.

Dr. Kurbanazarov Muratbay Kunnazarovich - Karakalpak medical institute, Vice-rector, Ph.D. MD

Dr. Nazarova Gulchehra Usmanovna Andijan state medical institute

Dr. Sabirmatov Alisher Abdikarimovich, Tashkent pediatric medical institute,

Dr. Gafarov Rushen Refatovich, PhD. Samarkand State Medical University

Dr. Axmadaliev Umidaxon Kabildjanovna, PhD. Andijan state medical institute

Dr. Nuritdinov Nuriddin Anvarkhodjaevich Republican Specialized Scientific-Practical Medical Center of Therapy and Medical Rehabilitation

Dr. Tashpulatova Arofat Tashkent pediatric medical institute

Dr. Nazarova Nigina Tashkent Medical Academy

Dr. Nasirova Khurshidakhon Tashkent pediatric medical institute

Dr. Ph.D. Usmanova Umida Shuhratovna Department of Internal Medicine, Nephrology and Hemodialysis Tashkent Pediatric Medical Institute

Dr. Ph.D. Khodjayeva Nodira Vakhidovna Tashkent Pediatric Medical Institute

Dr. Agzamova Makhmuda Nabievna, PhD, docent Tashkent Pediatric Medical Institute

Manuscripts typed on our article template can be submitted through our website here. Alternatively, authors can send papers as an email attachment to info@original-medicine.eu

Original Medicine.

ISSN 2729-8043 <https://www.original-medicine.eu>

Michalská 2, Bratislava, Slovakia, 81121

E-mail: info@original-medicine.eu

EARLY COMPREHENSIVE REHABILITATION THERAPY OF MONONEUROPATHIES OF THE LOWER EXTREMITIES

Ismailov Z.N., Mirdzhuraev E.M., Gulyamova M.K.

Abstract. In the article, the results of peripheral nervous system diseases in children, their correct diagnose are in time, the choice of the most optimal treatment method, and the results of complex rehabilitation are considered. Many studies have been devoted to the diagnose is and treatment of traumatic injuries of the peripheral nervous system in children, but the lack of sufficient information on the etiology, pathogenesis, treatment and rehabilitation of post-injection (iatrogenic) injuries of the peripheral nervous system, the clinical features of such injuries and ways to improve treatment and rehabilitation methods have not been fully resolved. The clinical characteristics of such lesions and ways to improve treatment and rehabilitation methods are among the problems that have not been fully resolved. Taking into account the combination of several factors in the pathogenesis of the disease - mechanical, neurotoxic and vascular factors, it is necessary to carry out treatment procedures in a complex manner.

Keywords: children, peripheral nervous system, skeleton, movement, treatment, rehabilitation, central nervous system.

РАННЯЯ КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ МОНОНЕВРОПАТИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Исмаилов З.Н., Мирджурев Э.М., Гулямова М.К.

Цель исследования: выбор и применение адекватных и наиболее эффективных методов лечения заболеваний периферической нервной системы, а также широкое внедрение в медицинскую практику усовершенствованных реабилитационных мероприятий.

Материалы и методы. Были выбраны 100 детей в возрасте от 3 до 18 лет с поражением периферической нервной системы, находившихся на лечении в отделении неврологической реабилитации Республиканского центра реабилитации заболеваний опорно-двигательного аппарата детей.

В исследовании использовались клиничко-неврологические данные, тщательный сбор анамнеза, нейрофизиологические исследования (электронейромиография) и антропометрические методы, тесты и методы статистического анализа.

Результаты исследования: После лечения и усовершенствования комплексных реабилитационных мероприятий у всех детей, находившихся на лечении, наблюдались положительные изменения и улучшение движений.

Заключение: в педиатрической практике доказано, что основным фактором риска поражения периферической нервной системы является практическое применение нестероидных противовоспалительных препаратов в инъекционной форме;

При клинико-неврологическом, антропометрическом обследовании стало известно, что анализ и корреляция ЭНМГ повышают эффективность ранней диагностики, лечения и профилактики возникающих у пациентов осложнений; а также с помощью созданного мобильного устройства «Рем-Экс» – критерия профилактики рецидивов двигательных нарушений и деформационных изменений при заболеваниях нервно-двигательной системы – появилась возможность оценивать и контролировать эффективность медицинской реабилитации.

Ключевые слова: дети, периферическая нервная система, скелет, движение, лечение, реабилитация, ЦНС.

Введение. К заболеваниям нервно-двигательной системы преимущественно относятся все виды повреждений центральной и периферической нервной системы, в том числе головного и спинного мозга, шеи, грудной клетки, позвоночника, после всех видов операций на суставах и ногах, травм, деформаций шеи, грудной клетки, ног. Кроме того, наблюдаются кифоз, лордоз, кифосколиоз, нарушение роста, плоскостопие, паралич ног, аномалия развития опорно-двигательного аппарата, деформация суставов, рекривизна суставов, отставание в физическом развитии, остеохондропатия, хондродистрофия, гемипарез, плегия, монопарез, паралич Эрба-Дюшена, полирадикулоневрит. Распространенность заболеваний периферической нервной системы (ПНС) у детей и подростков до 14 лет в Узбекистане составляет 140 случаев на 100 000 населения, первичная заболеваемость – 64 на 100 000 населения.

Вторичная мононевропатия ног – это рефлексорный спазм мышц ног. Патологический спазм мышц сфинктера вызывает сдавление седалищного нерва, выходящего между связками лопатки и патологически напряженными мышцами сфинктера, и в дальнейшем это состояние приводит к развитию у больных нервно-сосудистых заболеваний.

Чтобы лучше понять механизм постинъекционной мононейропатии, необходимо знать, откуда кровь поступает в спинномозговой нерв. Таким

образом, седалищный нерв происходит от двух корешков: ягодичного сплетения и ветви нижней ягодичной артерии. Венозный кровоток обеспечивает нижняя подвздошная вена. Такой тип кровоснабжения локтевого нерва приводит к венозной гиперемии вследствие ишемии или венозной компрессии при спазме грушевидной мышцы, что приводит к повреждению нерва. Изменения грушевидной мышцы вызывают не только сдавление нерва, но и сдавление сосудов, входящих в нижнее ягодичное сплетение, вызывая пассивный венозный застой в стволе седалищного нерва. Специфическое расположение лопаточной мышцы и седалищного нерва вызывает компрессию (сдавливание) нервного волокна при спазме.

Согласно Международной классификации болезней (2016 г.) выделяют следующие мононевропатии стоп:

- Парестезальная мералгия (синдром латерального кожного нерва)
- Повреждение бедренного нерва
- Повреждение спинномозгового нерва
- Повреждение подвздошно-подколенного нерва
- Синдром переднего ладонного канала
- Повреждение икроножного нерва
- Другие невралгии
- Специфические невралгии ног

Включение в лечебный комплекс больных с постинъекционной мононейропатией мануальной терапии, массажа и ЛФК позволяет повысить эффективность реабилитации. Доказано, что периферическая магнитная стимуляция эффективна для уменьшения боли на ранних стадиях постинъекционной мононевропатии. Кроме того, сегодня метод иглоукалывания можно использовать при постинъекционной мононейропатии, которая стала широко применяемым методом в медицине.

При постинъекционном монопарезе очень полезен традиционный вид массажа для формирования правильного двигательного стереотипа у детей. Во время стационарного массажа проверяются все участки тела пациента, кроме тех участков, которые массируются в данный момент. В основе онтогенетической гимнастики лежат гимнастические упражнения, соответствующие обычной онтогенетической последовательности развития двигательной активности ребенка, сложившейся исторически в ходе эволюции человека. А.В. Гулина (2015) утверждает, что стационарный массаж более

выгоден по сравнению с онтогенетической гимнастикой, традиционным массажем и гидроксинотерапией.

В реабилитации детей с постинъекционными нейропатиями применяется около 25 эффективных методов лечения. Каждая методика предназначена для решения конкретной проблемы во время реабилитации. Эти методы можно применять у детей любого возраста с наиболее тяжелыми симптомами заболевания. В целом эта общая группа приемов способствует генерализации движений и учитывает филогенетические и онтогенетические принципы движения. Существует ряд методов, которые можно использовать у психически интактных детей с использованием активности эмоционально-произвольной сферы. В эту группу входят аналитические, «мотивационные терапии», спортивные и художественные методы. В настоящее время реабилитация детей с заболеваниями нервно-двигательной системы включает современные инженерные разработки и методы, отличающиеся от традиционных реабилитационных технологий.

Цель исследования. Оценка эффективности немедикаментозных методов терапии, направленных на восстановление нормального функционирования опорно-двигательного аппарата – увеличение подвижности в суставах, уменьшение контрактур, и увеличение объема произвольных движений.

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 100 детей с заболеваниями периферической нервной системы от 3 до 17 лет. Они были разделены на контрольную, основную и сравнительную группы в зависимости от типа, длительности и тяжести заболевания. При распределении по группам учитывались пол детей, диагностика заболеваний и практические методы реабилитации.

Всем пациентам проведено клинико-неврологическое, антропометрическое и электрофизиологическое обследование.

Клинические методы исследования включали анализ жалоб больных, анамнеза жизни и болезни, общего и неврологического состояния.

Анализ жалоб позволил получить информацию об интенсивности, характере и степени локализации болевого синдрома, стороне повреждения, степени ограничения движений, факторах, вызывающих или усиливающих болевой синдром, изменении мышечной силы и чувствительности.

Клинико-неврологическое обследование, направленное на определение чувствительности, двигательных, рефлекторных и трофических нарушений у больных, проводилось по общепринятым методикам. Для определения

функционального состояния миотома проверяли силу и объем активных и пассивных движений. Для оценки двигательных нарушений использовался метод, предложенный А. Szobor в 2015 году и основанный на оценке устойчивости пациента к мышечной слабости, вызванной движениями врача. Определение порогов снижения или утраты чувствительности при оценке болевой чувствительности проводилось стандартными методами. Кроме того, для определения интенсивности боли и уровня участия в модуляции нецицептивного транспорта в ЦНС, а также для определения интенсивности острой боли использовался опросник NRS (Numerical Rating Scale). При обследовании неврологического статуса (симптом Лассеги, Бонна-Бобровникова, Вассермана-Макиевича) удалось вовремя оценить сухожильные рефлексы и реакции. Неврологический статус изучали путем исследования черепно-мозговых нервов, двигательной, координационной, рефлекторной, сенсорной сфер по общепринятой схеме.

Для дифференциальной диагностики нейропатии нервов стопы от других заболеваний (миелопатий, нейроинфекций с монопарезом) использовали комплексные исследования, включающие клинико-неврологические, антропометрические, нейрофизиологические методы.

Результаты исследования: При клинико-неврологическом осмотре больные предъявляли жалобы на онемение ног, парестезии, потерю подвижности в ногах, боли в направлении пораженного нерва.

Жалобы детей раннего возраста заключались в ограничении движений (53,1%) и боли в пятке стопы (42,2%), боли в ногах (31,5%). Среди детей в возрасте 7-11 лет количество детей с вышеуказанными жалобами составило 41,6% и 32,8% соответственно, достоверно уменьшилось ($p=0,05$), боли при повреждении нерва ноги составили 23,4%. В последней категории «11-18 лет» жалобы снизились на 26,2-34,5%, что меньше предыдущего показателя, а нарастание патологии не соответствует возрасту. Таким образом, жалобы детей на боли в ладонях стоп связаны с заболеванием, а нарушение движений проявляется в виде гипестезии. С увеличением возраста ребенка увеличивалось количество жалоб на боли в суставах ног, а также гипестезию в ногах. Результат проведенных клинических и неврологических обследований у детей приведен в ниже приведенной таблице (таблица 1).

Таблица 1

Результаты клинико-неврологического обследования детей.

<i>Клинические показатели</i>	Результаты	Нейропатия ног,	p
-------------------------------	-------------------	------------------------	----------

		%	
<i>Отеки на правой ноге</i>	Нет повреждения	100	<0,01
	Есть повреждения	0	
<i>Отеки на левой ноге</i>	Нет повреждения	97,7	<0,07
	Есть повреждения	2,3	
<i>Правосторонняя дискриминационная чувствительность</i>	Нет повреждения	72,1	
	Есть повреждения	27,9	<0,05
<i>Левосторонняя дискриминационная чувствительность</i>	Нет повреждения	53,5	
	Есть повреждения	46,5	<0,001
<i>Спазмы в правой ноге</i>	Нет повреждения	97,7	
	Есть повреждения	2,3	<0,001
<i>Спазмы в левой ноге</i>	Нет повреждения	100	

По информации основной группы, использовавшей разработанные реабилитационные комплексы, произошли следующие изменения: У детей 85,6±3,4% двигательные нарушения были умеренно снижены ($p<0,05$); в основной группе способность подниматься по лестнице на первый и второй этаж без использования дополнительной опоры (барьера, ремня) увеличилась на 25,7±6,0% ($p<0,05$); отмечено, что непереносимость физической нагрузки составила 68,3±3,8% в основной группе и 21,8±4,5% в контрольной группе. В основной группе достигнуто статистически значимое улучшение в виде уменьшения боли на 73,2±6,4% ($p<0,05$), а зависимость от НПВП снизилась с 45,4±3,7% до 4,2±1,6% ($p<0,05$). По данным неврологического обследования достигнуты статистически значимые результаты: у 57,3±4,0% детей прекратился тремор ног ($p<0,05$); в основной группе количество детей без ограничения работоспособности ног составило 61,6±5,8% по сравнению с контрольной группой (21,8±3,4%, $p<0,05$). В основной группе выраженность гипотрофии мышц (пятки, икры) уменьшилась на 68,5±7,2% (24,3±3,8%, $p<0,05$) (Диаграмма 1).

Диаграмма 1. Выраженность нарушений при неврологическом осмотре в основной группе до и после лечения

Заключение. После проведенных реабилитационных мероприятий улучшение в основной группе отмечалось через 2-3 дня, которое отмечалось при нейропатии ног с правой стороны тела (на $34,8 \pm 5,6\%$). Кроме того, отеки левой голени в основной группе уменьшились на $45,8 \pm 4,7\%$ по сравнению с контрольной группой ($23,7 \pm 3,8\%$). Чувствительность справа увеличилась на $56,8 \pm 3,2\%$ в контрольной группе и на $21,4 \pm 4,1\%$ в контрольной группе. В основной группе уровень чувствительности слева снизился на $41,5 \pm 3,6\%$, а в группе сравнения на $17,8 \pm 2,1\%$. В основной группе частота правосторонних ночных судорог снизилась на $43,9 \pm 3,6\%$, а в контрольной на $23,8 \pm 2,7\%$. В основной группе левосторонние ночные судороги уменьшились на $43,2 \pm 3,6\%$, а в группе сравнения – на $25,6 \pm 1,2\%$. В целом частота правосторонней судороги снизилась на $45,6 \pm 5,2\%$ в исходной группе и на $27,1 \pm 3,7\%$ в контрольной группе. Установлено, что судороги левой стороны основной группы уменьшилась на $34,9 \pm 3,3\%$, а в группе сравнения на $13,6 \pm 1,8\%$ (Диаграмма 2).

Диаграмма 2

Эффективность реабилитации при двигательных нарушениях при постинъекционной нейропатии ног у детей

Обобщая данные, полученные при клинико-неврологическом обследовании больных основной группы, мы можем наблюдать у данных обследованных пациентов общие характеристики: среднее (77,1%) постоянное (22,9%) распространение боли наблюдается преимущественно при движениях, сопровождающихся ежедневными нагрузками, статическим напряжением и ограничением движения. Данные анамнеза показали, что в 88,2% случаев заболевание имеет хронический характер. При объективном обследовании выявлены разный уровень напряжения мышц ног, положительные реакции на функциональные пробы, ограничение активных движений (Диаграмма 3).

Диаграмма 3.

Антропометрические показатели длины ног детей 11-18 лет основной группы до и после реабилитационных процедур

Таким образом, после проведенного лечения и усовершенствования комплексных реабилитационных мероприятий положительные изменения наблюдались у всех больных. Улучшилось качество жизни больных детей.

Список использованной литературы:

1. Авдюнина И.А., Попова Л.М., Докучаева Н.В., Брагина Л.К., Докучаева Н.Ф. Видеофлюороскопическое исследование глотания при нейрогенной дисфагии // Анестезиол. и реаниматол. 2015. – № 4. – С. 64, 65-68.
2. Адлер Ю.П., Маркова Ю.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. М.: Наука, 2016 – 279с.
3. Агафонова А.В. Клинико-нейрологические и иммунологические аспекты лейкоэнцефалопатий у детей: Ташкент, 2016. – 106 с.
5. Бадалян Л.О. Детская неврология. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2015. – 576 с.
6. Бадалян Л.О., Скворцов И.А. Клиническая электронейромиография. М.: Медицина, 2016. – 368 с.
7. Байкушев Ст., Манович З.Х., Новикова В.П. Стимуляционная электромиография, электронейромиография в клинике нервных болезней. М.: Медицина, 2014. – 144 с.
8. Балабан Я.М. Методика клинической оценки функционального состояния мимической мускулатуры // Полиомиелит. Киев: Госиздат, 2018. – С.138-142.
9. Баринский И.Ф., Шубладзе А.К. Этиология хронических вирусных нейроинфекций. М.: Медицина, 2014. – 168 с.
10. Ю.Белоярцев Ф.Ф. Электромиография в анестезиологии. М.: Медицина, 2013. – 230 .
11. Болезни нервной системы: Руководство для врачей / Под ред. Н.Н. Яхно и др. Т. 1. - М.: Медицина, 2015. – 654 с.
12. Бочаров Е.Ф. Персистентная Коксаки вирусная инфекция: Автореф. дис. д-ра мед.наук. М., 2018. – 39 с.
13. М.Ващенко М.А. Инфекционные невриты лицевого нерва у детей. Киев: Здоровья, 2014. – 120 с.
14. Вермель А. Е. Синдром эозинофильной миалгии // Клинич. медицина. – 2019. – Том 77. – №2. – С. 4-7.
15. Вершигора А.Е. Общая иммунология. Киев: Выщацк., 2017. – 735 с.
16. Вильниц А.А. Значение повреждающего воздействия дифтерийного токсина на периферическую нервную систему в эксперименте и клинике: Автореф. дис. . канд. мед.. СПб, 2018. – 22 с.
17. Вишневская О.П. К вопросу о гистопатологии нервной системы при дифтерии // Вопросы патогистологии нервной системы. М. – JL, 2014. – С. 185-246.